

Saúde ambiental: emprego de *Poecilia Vivipara* e *Artemia Salina* para determinar a toxicidade aguda para água de produção de petróleo caracterizada no Estado de Sergipe

Environmental health: acute toxicity of produced water in *Poecilia Vivipara* and *Artemia Salina*, discharge from Sergipe State, Brazil

Edison Barbieri*
Carlos A. B. Garcia**
José do Patrocínio Hora Alves**

Kennedy Alexandre Souza Aragão**
José R. L. Bispo**
Haroldo S. Dórea**

RESUMO: Há muito que diversas espécies de organismos são reconhecidas como grupos sensíveis a variações de parâmetros ambientais. Os critérios de qualidade da água para esses animais são derivados principalmente de testes de laboratório e, em escala muito menor, de ensaios realizados em campo. O emprego de testes de toxicidade aguda para água de produção de petróleo permite avaliar possíveis impactos que às vezes a simples caracterização física e química da água não revela. Sabe-se que essa constatação, isoladamente, não é suficiente para definir a toxicidade das substâncias, uma vez que pode haver processos sinérgicos e antagônicos. Os testes de toxicidade aguda foram realizados com duas espécies, um peixe nativo, *Poecilia vivipara*, e um crustáceo, *Artemia salina*. O método para o desenvolvimento desses testes foi baseado na 16ª edição de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater". Determinaram-se ainda neste trabalho as concentrações de HPAs e metais pesados existentes na água produzida.

DESCRITORES: Saúde ambiental; Toxicidade; *Poecilia vivipara*; *Artemia salina*; Metais pesados; HPAs

SUMMARY: Several species of organisms are long known to be groups sensible to variation of environmental parameters. The criteria of water quality for these animals are derived chiefly from lab tests, and in a very few occasions from field assays. The use of acute toxicity tests for produced water present in oil industrial effluents allow for an evaluation of possible impacts that sometimes the simple physical and chemical characterization of the water does not show. The knowledge thus obtained is not per se sufficient to define the substances' toxicity, as there could be synergetic and antagonical process at work. Acute toxicity tests were done using a native fish species *Poecilia vivipara* and crustacean species *Artemia salina*. The method developed for these tests is based on the "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 16th". In this work the physical and chemical composition of the produced water were also examined, and the concentration of the APHS and heavy metal determined.

KEYWORDS: Environmental health; Toxicity; *Poecilia vivipara*; *Artemia salina*; Heavy Metals; APHS

* Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe e do Centro Universitário São Camilo, São Paulo.

** Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe.

Introdução

Toxicidade é a característica que uma substância possui capaz de provocar uma resposta adversa do organismo a uma dose superior a uma concentração limiar por um período de exposição suficientemente longo. A resposta incorpora a soma de todos os estresses a que o organismo é submetido, bem como a capacidade de compensação dele (Carr & Curran, 1986). Estas respostas podem ser avaliadas através de experimentos de laboratório genericamente denominados testes de toxicidade (Barbieri et al., 1998). Os testes de toxicidade são a ferramenta mais adequada para avaliar a toxicidade de uma substância química ou de um efluente (Long, 1982, Barbieri et al., 2000a). Eles podem ser definidos como estimativas da concentração de substâncias biologicamente ativas através dos efeitos observados em organismos utilizados para teste (Chapman & Long, 1983), ou ainda como procedimentos nos quais respostas de organismos são utilizadas para detectar ou medir a presença ou o efeito de uma ou mais substâncias, isoladas ou combinadas aos fatores ambientais (APHA, AWWA & WPCF, 1985). Consistem, basicamente, na exposição de organismos a diferentes condições-teste com o intuito de mensurar os efeitos letais e/ou subletais destas.

De maneira geral, os testes de toxicidade demonstram o efeito deletério de uma ou mais substâncias químicas em um ou mais grupos de organismos, identificando as concentrações que causam efeitos deletérios à biota. Os resultados são comumente utilizados para estimar concentrações "seguras" de substâncias químicas no ambiente aquático.

Testes de toxicidade são necessários para avaliar a poluição aquá-

tica, uma vez que os testes físico-químicos não são capazes de revelar os efeitos deletérios causados à biota nem de medir todos os compostos químicos (Tarzwell, 1971; Pantini et al., 1995, Barbieri et al., 2000b). Estes testes podem, ainda, variar de acordo com a duração, com o efeito observado, com a forma de exposição às soluções usadas e com o tipo de respostas.

No que diz respeito ao tempo de exposição, os testes podem ser de curta ou longa duração, ou seja, podem ser agudos ou crônicos. Testes agudos são aqueles em que a resposta está restrita a um estágio definido do ciclo de vida. Os testes agudos geralmente usam como medida a mortalidade ou imobilidade do organismo no experimento, enquanto os testes crônicos visam medir efeitos deletérios que possam abranger a totalidade do ciclo de vida, ou parte dele (CETESB, 1992).

Também a forma de exposição do organismo testado ao poluente é um fator importante a ser levado em consideração. A forma de exposição ao poluente pode ser estática, quando não há reposição do poluente; semi-estática, quando há reposição periódica da solução-teste; e de fluxo contínuo, quando há reposição contínua da solução-teste.

Para poder estimar os efeitos deletérios de materiais tóxicos sobre o meio ambiente, é necessário, freqüentemente, obter respostas rápidas. Nesse sentido, os testes de toxicidade aguda são ferramentas importantes e confiáveis para estimar as concentrações nas quais um determinado produto tóxico provoca efeitos deletérios em uma dada população de organismos (Ward & Parrish, 1982; Capuzzo et al., 1988).

Com relação à resposta aos testes de toxicidade, podem ser identificados dois tipos: letais e suble-

tais. Nos testes de respostas letais utiliza-se como padrão a LC50 (Letal Concentration 50%), isto é, a concentração que causa a morte de 50% dos organismos-teste durante um certo tempo de exposição. As respostas subletais são avaliadas através da EC50 (Effective Concentration 50%), que se trata da concentração capaz de causar algum efeito deletério em 50% dos organismos-teste. A EC50 avalia alterações específicas de comportamento ou efeitos subletais (perda de equilíbrio, paralisia, deformidades etc.). Outro parâmetro comumente encontrado na literatura é a NOEC (Non Observed Effect Concentration), ou Concentração de Efeitos Não-observáveis. Além desses testes, podemos ainda avaliar condições fisiológicas ou comportamentais dos organismos experimentais como, por exemplo, metabolismo, consumo de oxigênio, capacidade de natação, capacidade de fuga, poder de adesão, produção de substâncias indicadoras de estresse etc. (Paasivirta, 1991).

Os peixes e invertebrados têm sido reconhecidos há muito como um grupo sensível a variações de parâmetros ambientais (Barbieri et al., 1998, 2002). Para Welch (1980), os critérios de qualidade da água para esses animais são derivados principalmente de testes de laboratório e, em escala muito menor, de ensaios realizados em campo.

Apesar de os primeiros métodos de toxicologia aquática datarem do final da década de 1950, os trabalhos na América do Sul ainda são incipientes quando comparados aos da América do Norte e da Europa.

Poucas são as espécies aquáticas da região neotropical que têm sua sensibilidade determinada. Essa falta de dados de parâmetros toxicológicos leva à necessidade

de utilizar dados bibliográficos sobre a toxicidade de determinados efluentes em condições ambientais muito diferentes das encontradas no Brasil.

Verifica-se, portanto, a necessidade da determinação dos níveis tóxicos de diversas substâncias em espécies nativas, principalmente de água produzida derivada da extração de petróleo e gás. Esses dados são de extremo interesse tanto nos programas de agentes tóxicos como na avaliação de possíveis impactos ambientais de substâncias tóxicas sobre a biota aquática e suas possíveis implicações na preservação do meio ambiente.

Durante a produção de petróleo e gás há a liberação para o ambiente de um grande volume de água produzida (Henderson et al., 1999). A água produzida é a maior fonte de poluição relacionada às atividades petrolíferas (Stephanson, 1992), pois contém muitos contaminantes, incluindo hidrocarbonetos, metais pesados e aditivos químicos (Higashi et al. 1992).

O objetivo deste trabalho foi determinar a toxicidade aguda da água de produção de petróleo para *Poecilia vivipara* e *Artemia salina*, caracterizar a água produzida coletada no estado de Sergipe em relação à identificação dos HPAs prioritários selecionados pelo USEPA e dos metais pesados.

Materiais e métodos

Método para análise de HPAs (hidrocarbonetos poliaromáticos)

As amostras de água produzida foram coletadas no Campo de Terra de Carmópolis, em Sergipe, após passarem por um processo de retirada do alto conteúdo de óleo. São amostras consideradas aptas para descarte no meio ambiente ou para ser reaproveitadas no pro-

cesso de extração do petróleo. Essas amostras foram coletadas em frascos de vidro com tampa revestida de alumínio, preservadas e mantidas a 4 °C até o momento da extração.

Os HPAs foram extraídos de amostras de 1 litro por extração líquido-líquido, seguindo os métodos EPA 8270C e EPA 3510, adaptados ao nosso laboratório. Foi usado hexano como solvente extrator, sílica gel na etapa de clean up e a mistura hexano-cloreto de metileno como eluente. A análise foi por GC/MS da Shimadzu QP5050A com as seguintes condições: injetor split/splitless a 250°C, coluna DB-5 (30m x 0,25mm x 0,25µm) com programação de temperatura de 40°C (1 min), 25°C/min até 160°C, 10°C/min até 250°C, 2°C/min até 300°C (2 min). Foi usado hélio como gás de arraste e o volume de injeção de 1µL. O detector MS (EI 70 eV), interface a 280°C, foi operado no modo SIM com seleção m/z dos fragmentos dos HPAs entre 128 a 278.

Método para análise de metais pesados na água produzida

Para análise dos parâmetros foram utilizados frascos de polietileno convencional, lavados previamente com HCl 10% e mantidos em ácido até o instante da coleta. As amostras foram mantidas em isopor com gelo; ao chegar ao laboratório foram filtradas através de membranas de acetato de celulose 0,45mm e conservadas à temperatura de — 20 °C até ser analisadas.

As medidas foram realizadas em um espectrofotômetro de absorção atômica, Shimadzu AA-6800, equipado com um corretor de background BGC-D₂. As determinações dos metais em questão foram realizadas em chama ar/acetileno. Todos os ajustes instrumentais foram os recomendados

no manual do fabricante e usados os seguintes comprimentos de onda (nm): Cr 357,9; Cu 324,8; Pb 217,0; Zn 213,9; Mn 279,5; Ni 232,0; Co 240,7 e Fe 248,3 nm.

Em todas as análises foram utilizadas lâmpadas de cátodo oco, quando necessário foi utilizada a técnica de forno de grafite, exceto na determinação de Fe, na qual foi utilizado o módulo de chama ar/acetileno, para a quantificação de elementos em concentrações muito reduzidas, visto que essa técnica aumenta a sensibilidade do método em cerca de 1.000 vezes em relação à absorção utilizando a chama. As análises foram realizadas em duplicata e a quantificação feita pelo método da adição padrão, com o uso de dois padrões. A escolha do método da adição padrão é justificada devido à complexidade da matriz a ser analisada, minimizando os efeitos de interferência por ela causados.

Métodos para avaliar a toxicidade

O método para o desenvolvimento dos testes de toxicidade baseou-se na 16ª edição do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (APHA, 1989, 1992). Os organismos utilizados como material-teste foram *Poecilia vivipara* e embriões de *Artemia salina*.

Para a obtenção de náuplios de *Artemia salina* utilizou-se um lote de cistos procedentes das salinas da região de Macau (RN). A técnica para a eclosão dos cistos foi desenvolvida conforme Veiga (1989). Foram utilizados neste trabalho náuplios de 6 a 8 horas de idade, obtidos 24 horas após o preparo dos cistos para a eclosão, com a finalidade de utilizar nos testes náuplios no estágio II de desenvolvimento, como é recomendado pela técnica. O parâmetro que utilizamos para definir a

toxicidade da água produzida sobre a *Artemia salina* foi a mortalidade. Aplicamos para *Artemia* o percentual de risco líquido de cada tratamento, conforme Woelke (1972), pois este procedimento

$$\text{PRL} = \frac{\% \text{ anormais no tratamento} - \% \text{ anormais no controle}}{100 - \% \text{ anormais no controle}} \times 100$$

PRL — potencial de risco líquido. Aceitou-se o nível médio de 20% de anormalidade no controle

Os testes para *Poecilia vivipara* foram realizados em sistema semi-estático com a renovação da solução-teste a cada 24 horas. A água de diluição utilizada foi água desionizada, e para a análise da toxicidade aguda da água de produção foram empregadas as seguintes diluições: 0,0 (controle), 1,0%, 5,0%, 10%, 20%, 30% e 50%. A escolha das concentrações foi baseada em testes prévios realizados com o objetivo de determinar a maior e a menor concentração, distribuindo-se as demais concentrações dentro desses limites. Como a salinidade da água de produção de petróleo foi de 48, utilizamos controles com salinidades diferentes, um com salinidade de 0 e outro de 25, pois na diluição de 50% a salinidade foi de 25.

Todos os aquários foram monitorados nos instantes 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 e 96 horas, em relação aos seguintes parâmetros físicos, químicos e biológicos: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade e mortalidade dos animais.

Os valores de pH situaram-se entre 6,54 e 7,53 em todos os ensaios. A variação do oxigênio dissolvido nos controles durante os ensaios foi de 7,5 a 7,8 mg O₂/L. O controle de temperatura durante os testes foi amplamente atingido, situando-se entre 20,0 e 20,5 °C, pois os testes foram realizados numa câmara de incubação com temperatura e fotoperíodo de 12

reflete o risco de aparecimento de anormalidades acima do número médio de larvas anormais no controle. O cálculo do potencial do risco líquido foi realizado com a utilização da seguinte fórmula:

horas controlados. A condutividade elétrica situou-se entre 220 e 31000 µS/cm.

A análise biométrica dos espécimes de *Poecilia vivipara* revelou que, na primeira réplica, as médias de comprimento situaram-se entre 15,80 e 20,09 mm. O peso médio dos animais em cada aquário situou-se entre 1,997 e 2,440 gramas. Utilizaram-se 50 peixes

para cada concentração com cinco réplicas. Cada réplica continha dez peixes.

Para a avaliação do parâmetro mortalidade dos organismos foram determinados a CL(I)50;24h, CL(I)50;48h, CL(I)50;72h, CL(I)50;96h, isto é, concentração nominal do agente tóxico que causa mortalidade a 50% dos organismos em 24, 48, 72 e 96 horas de exposição nas condições de teste. A expressão dos valores nominais com a notação (I) segue a proposta de Lloyd e Tobby (1979). Foram considerados os testes em que a mortalidade no controle não foi superior a 10% dos organismos testados.

Resultados

Os resultados para os hidrocarbonetos poliaromáticos foram obtidos pelo método do padrão externo e as curvas analíticas foram

Análise de HPA's na água produzida, fragmentos m/z selecionados no gc/ms, limites de detecção e quantificação do método — campo de terra Carmópolis

HPA's	Concentração (µg/L)	σ	M/z (µg/L)	LD	LO (µg/L)
1 Naphtalene	26,68	2,48	128	4,7.10 ⁻⁴	1,56.10 ⁻³
2 Acenaphthylene	0,44	0,09	152	5.10 ⁻⁴	1,67.10 ⁻³
3 Acenaphthene	0,34	0,07	154	2,4.10 ⁻⁴	8,2.10 ⁻⁴
4 Fluorene	0,01	0,001	166	8,3.10 ⁻⁴	2,78.10 ⁻³
5 Phenanthrene	0,02	0,003	178	1,57.10 ⁻⁴	5,25.10 ⁻⁴
6 Anthracene	0,03	0,005	178	2,2.10 ⁻⁴	7,4.10 ⁻⁴
7 Fluoranthene	0,01	0,003	202	2,7.10 ⁻⁴	8,9.10 ⁻⁴
8 Pyrene	ND	—	202	2,2.10 ⁻⁴	7,4.10 ⁻⁴
9 Benzo[a]anthracene dion	ND	—	228	2,73.10 ⁻³	9,09.10 ⁻³
10 Chrysene	ND	—	258	0,036	0,1219
11 Benzo[b] fluoranthene	ND	—	252	2,54.10 ⁻³	8,47.10 ⁻³
12 Benzo[k] fluoranthene	ND	—	252	2,31.10 ⁻³	7,69.10 ⁻³
13 Dibenzo[a,h] anthracene	ND	—	278	0,0375	1,25.10 ⁻³
14 Benzo[g,h,i] perylene	ND	—	276	0,032	0,1071

* Análise em triplicata s — desvio padrão ND — não detectado

TABELA 1

estabelecidas para cada HPA no intervalo entre 2 e 50 µg/L. O Método de Regressão Linear foi aplicado e as curvas tiveram coeficiente de determinação (R^2) > 0,990, mostrando uma correlação fortíssima, segundo a classificação para validação de métodos (Brito et al., 2003).

As amostras de água produzida de Sergipe apresentaram os seguintes resultados para HPAs (n = 3): naphthalene (26,68µg/L), acenaphthene (0,44µg/L), dibenzothiophene (0,34µg/L), phenanthrene (0,01µg/L), anthracene (0,02µg/L), carbazole (0,03µg/L), cyclopenta [def] phenanthrene (0,01µg/L). Não foram detectados: fluoranthene, pyrene, benzo[a]anthracene, chrysene, perylene, benzo[a]pyrene, benzo[e]pyrene, anthanthren (Tabela 1). O valor total de HPAs encontrados nas amostras foi de 27,51µg/L (RSD = 9,31%).

Na Tabela 2 é mostrada a composição da água produzida em plataformas na região do mar do Norte. Em comparação com a dos campos de Carmópolis, o que se pode observar é que há uma grande variação na concentração de nutrientes, o que evidencia mais uma vez a necessidade de conhecer a composição e a concentração de metais pesados na água produzida da região em estudo.

De acordo com os dados da Tabela 3, constatou-se uma boa percentagem de recuperação das concentrações de metais adicionadas à amostra de água produzida. Na Tabela 4 constam os resultados das concentrações de metais, obtidos pela aplicação do método em amostras de água produzida.

Os resultados obtidos para os testes de toxicidade estão apresentados nas tabelas 5 e 6 e nas figuras de 1 a 6. Nos ensaios com água de produção de petróleo para *Poecilia vivipara*, constatou-se grande semelhança entre as cinco réplicas; os resultados foram reprodutíveis

Composição da água produzida no campo de Carmópolis e em plataformas de produção de óleo do mar do Norte

PARAMETROS MEDIDOS	CAMPO DE CARMÓPOLIS (A)	MAR DO NORTE (PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO) (B)
Bicarbonato	365 — 392	615
Cloreto	51.120 — 59.640	44.630
Sulfato	550 — 2.800	814
Sulfeto	0,635 — 0,753	0 — 1,2
Nitrato	< 0,001	1
Fosfato	0,006 — 0,017	0

FONTES: (a) PETROBRÁS/E&P — SEAL/ASSEMA, 1996. (b) E&P FORUM, 1994.

TABELA 2

Recuperação de metais usando espectrometria de absorção atômica por chama

METAL	CONC. ADICIONADA (ppm)	CONC. DO BRANCO (ppm)	CONC. RECUPERADA (ppm)	PERCENTAGEM (%)
Cu	5,0000	0,0075	4,9010	98,020
Zn	5,0000	0,0016	4,9420	98,840
Pb	5,0000	0,0018	5,1047	100,294
Co	5,0000	0,0248	4,9800	99,600
Ni	5,0000	0,0201	4,9860	97,920
Cr	5,0000	0,0830	5,2480	104,960
Mn	5,0000	0,0553	4,9420	98,840

Os resultados apresentados na tabela acima são médias de cinco determinações.

TABELA 3

Composição da água produzida no campo de Carmópolis e em plataformas de produção de óleo do mar do Norte

PARAMETROS MEDIDOS	CAMPO DE CARMÓPOLIS	MAR DO NORTE (PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO)
Chumbo	$3,423 \times 10^{-3}$	< 0,5
Cobalto	$3,989 \times 10^{-3}$	< 1
Cobre	$1,3278 \times 10^{-3}$	< 0,001 — 0,1
Ferro	4,539	4,5 — 6
Manganês	$6,158 \times 10^{-2}$	não analisado
Níquel	$1,607 \times 10^{-2}$	< 0,3
Zinco	$2,789 \times 10^{-2}$	0,005 — 35
Cloreto	17.840	44.630

PARÂMETROS MEDIDOS	VALORES	PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO*
Potássio	4.000	não analisado
Sódio	9.202	não analisado
Dureza total, CaCO ₃	5.012	7.000
Salinidade, NaCl	29.403	58.501
Densidade a 20°C	1,041 x 10 ³	não analisado

* Resultados de análises (mg/L)

TABELA 4

Valores da toxicidade aguda para *Poecilia vivipara* da água de produção de petróleo em diferentes períodos de exposição.

RÉPLICA 1	VALORES DE EC(L)50 % DE DILUIÇÃO	INTERVALO DE CONFIANÇA	
		LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR
24h	33,98	29,06	39,73
48h	26,15	23,17	29,52
72h	24,18	20,01	29,21
96h	22,35	217,88	27,95
Réplica 2			
24h	31,83	26,81	37,78
48h	24,18	20,01	29,21
72h	22,35	17,88	27,95
96h	18,72	13,85	25,29
Réplica 3			
24h	31,80	26,81	37,78
48h	24,18	20,01	29,21
72h	22,35	17,88	27,95
96h	20,67	16,28	26,23
Réplica 4			
24h	29,42	23,50	36,84
48h	24,18	20,01	29,21
72h	22,65	19,58	26,19
96h	17,94	14,36	22,26
Réplica 5			
24h	33,54	27,76	40,42
48h	24,10	20,10	29,21
72h	22,35	17,88	27,95
96h	20,25	15,17	27,03

TABELA 5

para os diversos períodos de exposição. Na Tabela 5 estão indicadas as CL(I) 50 para *Poecilia vivipara* em função do tempo de exposição das diluições à água de produção. Os valores médios obtidos CL(I) para as diluições de água produzida foram: 32,11%, para o período de exposição de 24 horas; 24,57%, para 48 horas; 22,77%, para 72 horas; 19,98%, para 96 horas (Figura 5)

Os valores médios obtidos CL(I) para as diluições de água produzida utilizando *Artemia salina* como indicador situaram-se entre 29,12% e 28,24%, para o período de exposição de 24 horas (Tabela 6 e Figura 6). Estes resultados foram reprodutíveis e apresentaram muita semelhança entre as réplicas.

Nas figuras 1 a 4 encontram-se as médias dos valores de mortalidade registrados nas diferentes diluições do poluente em função do tempo de exposição. Verificase que tanto o aumento da concentração como o do tempo de exposição à água de produção resultaram em uma maior mortalidade. Nas concentrações iguais ou menores do que 5,0% de água produzida não houve mortalidade. Para todos os tempos de exposição testados, a mortalidade atingiu níveis próximos a 54% após 24 horas e a 100% após 48 horas de exposição a 40% de água de produção. Após 24 horas de exposição a 50% de água de produção, a mortalidade das *Poecilia vivipara* atingiu 100% (Figura 1).

Nas concentrações em que a quantidade foi inferior a 5,0% de água produzida, as mortalidades foram de 0,0% para todos os tempos de exposição testados (24, 48, 72, 96). Nas figuras 1 e 2 deste teste nota-se um número acentuado de organismos afetados, iniciando-se na concentração de 30% de água produzida após 24 horas, 20% após 48 horas e 10% para os tempos de exposição de 72 e 96 horas (figuras 3 e 4).

Valores da toxicidade aguda para *Artemia salina* em relação à água de produção de petróleo, exposta por 24 horas

REPLICAS	VALORES DE EC10/50	INTERVALO DE CONFIANÇA	
	EM 24 HORAS	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR
1	28,24	26,49	30,11
2	28,44	26,43	30,61
3	26,95	24,23	28,82
4	27,82	25,32	29,12
5	29,12	28,34	31,42

TABELA 6

Percentagem de mortalidade de espécimes de *Poecilia vivipara* expostos por um período de 24 horas a diferentes concentrações de água de produção de petróleo.

As médias são referentes a 5 testes para cada concentração envolvendo 50 indivíduos.

FIGURA 1

Percentagem de mortalidade de espécimes de *Poecilia vivipara* expostos por um período de 48 horas a diferentes concentrações de água de produção de petróleo.

As médias são referentes a 5 testes para cada concentração envolvendo 50 indivíduos.

FIGURA 2

Percentagem de mortalidade de espécimes de *Poecilia vivipara* expostos por um período de 72 horas a diferentes concentrações de água de produção de petróleo.

As médias são referentes a 5 testes para cada concentração envolvendo 50 indivíduos.

FIGURA 3

Percentagem de mortalidade de espécimes de *Poecilia vivipara* expostos por um período de 96 horas a diferentes concentrações de água de produção de petróleo.

As médias são referentes a 5 testes para cada concentração envolvendo 50 indivíduos.

FIGURA 4

Médias de LC(l)50 de água de produção de petróleo para *Poecilia vivipara*, em diferentes tempos de exposição

FIGURA 5

Percentagem de mortalidade de embriões de *Artemia salina* expostos por um período de 24 horas a diferentes concentrações de água de produção de petróleo

As médias são referentes a 5 testes para cada concentração envolvendo 1.000 embriões.

FIGURA 6

Discussão

O efeito de poluentes nos organismos vivos é, em geral, muito complexo, resultante de interferências tanto físico-químicas no meio externo como em suas atividades vitais. Por esse motivo, para a monitorização da qualidade ambiental, é necessário que se avaliem efeitos sobre os organismos com implicações ecológicas importantes, mas que sejam, ao mesmo tempo, rapidamente identifi-

cáveis. Testes de CL50, por exemplo, que quantificam alterações nas taxas de mortalidade sob influências deletérias, são amplamente empregados para esse fim (Barbieri et al., 2002)

Uma das medidas de toxicidade de uma substância é a chamada dose letal ou concentração letal para 50% dos organismos (CL50). Esta medida indica qual a dosagem (em g/Kg de peso do organismo) que provoca a morte de 50% dos animais experimen-

tais tratados com o composto tóxico em questão. Esta dose se situa geralmente bem abaixo da dose CL100, ou seja, da dose que provoca a morte de todos os animais submetidos à ação do tóxico. A comparação das concentrações letais (CL50 e CL100) mostra que para uma determinada espécie nem todos os indivíduos reagem com a mesma intensidade a uma mesma concentração de uma determinada substância. Por isso, na avaliação da toxicidade de

um produto químico sobre o ambiente, não nos deve orientar apenas a média de seus efeitos sobre um grupo de indivíduos, mas devemos também levar em conta os indivíduos mais sensíveis desse grupo (van Egmond et al., 1999). A sensibilidade individual pode variar bastante em relação a diferentes tóxicos do ambiente (Barbieri et al., 2001). Por exemplo, é possível que um peixe se mostre muito sensível em relação ao mercúrio, mas ao mesmo tempo possa suportar doses altas de inseticidas organofosforados como o Paration ou o Malation, situadas bem acima da média tolerada (Liber et al., 1999). Não é possível, portanto, oferecer um prognóstico da sensibilidade de um indivíduo em relação a determinadas substâncias químicas. As análises toxicológicas realizadas para uma série de toxinas ambientais só fornecem um valor aproximado para a sensibilidade média do grupo de indivíduos submetidos aos experimentos.

Segundo Swedmark et al. (1971), as variações morfofisiológicas apresentadas por diferentes organismos-teste podem gerar resultados discrepantes para um mesmo contaminante. A sensibilidade individual de um ser vivo é determinada por fatores hereditários. Não devem causar estranheza as diferenças de sensibilidade que se manifestam em raças e espécies diferentes. Isso significa que o limite de toxicidade de uma substância determinada para peixes de uma população não deve ser obrigatoriamente o mesmo para os de outras.

A sensibilidade individual é também influenciada decisivamente pela idade do indivíduo, pois com o envelhecimento ocorrem modificações na atividade de diversas enzimas. Por isso, peixes juvenis são geralmente mais sen-

síveis a certas toxinas. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, os organismos apresentam maior sensibilidade, devido, provavelmente, à maior atividade mitótica durante estas fases (Swedmark et al., 1971). Além disso, na idade avançada a sensibilidade pode diferir bastante da média de toxicidade de um certo composto químico. A capacidade de absorção reduzida do estômago e do intestino pode diminuir a sensibilidade a algumas substâncias tóxicas (Barbieri et al., 2002). É mais comum, contudo, verificar que peixes com mais idade se mostram mais sensíveis a poluentes químicos do ambiente, pois nestes peixes a metabolização e a excreção dos contaminantes se processam de modo mais lento.

Os resultados para água de produção de petróleo revelaram que as CL(I)50 em seus períodos de exposição estudados (24, 48, 72 e 96 horas) apresentavam sobreposição dos intervalos de confiança entre si, indicando que os resultados eram reprodutíveis. Brendehaug et al. (1992) estudaram a toxicidade de água produzida em três organismos: *Skeletonema costatum*, *Artemia salina* e *Photobacterium phosphoreum*. Constataram que a letalidade para *A. salina* situou-se abaixo de 20% de água produzida; a toxicidade foi mais alta para Microtox do que para a alga. Os valores de EC(50) para água produzida variaram entre 4,0 e 5,5% para Microtox. Já o valor médio de EC(50) para *Skeletonema costatum* foi de 28% de água produzida. Neste trabalho a toxicidade para *Artemia salina* situou-se abaixo de 29% de água produzida, resultado semelhante ao encontrado por Brendehaug. Os valores obtidos por Henderson et al. (1999), em estudo da toxicidade de água produzida utilizando Microtox, variaram entre 5% e 12%.

O teste (Arc-test) com náuplios de *Artemia salina* (Vanhaecke & Persone, 1984) é geralmente utilizado quando se trata de prever os efeitos de determinado produto ou efluente no meio salino (Nipper, 1989). Entretanto, a espécie é considerada de pouca sensibilidade para determinados tipos de efluentes (Nipper et al., 1993).

Autores como Raimondi e Schmitt (1992), Osenberg et al. (1992), Krause (1993) e Krause et al. (1992) estudaram os efeitos de água produzida sob vários invertebrados e constataram o aumento da toxicidade com o aumento da concentração. Raimondi & Schmitt (1992) expuseram larvas de *Haliotis rufescens* em diferentes distâncias da fonte de água produzida (5, 10, 50, 100, 500 e 1.000 m) e constataram que o efeito foi pronunciado até 500 m da fonte. Osenberg et al. (1992) encontraram uma diminuição no crescimento de *Mytilus californianus* e de *M. edulis* mesmo a 1.000 m da fonte liberadora de água produzida.

Animais aquáticos são muito sensíveis a alguns HPAs, e dentro de uma ampla faixa de espécies aquáticas a toxicidade aumenta com a massa molecular e com o K_{ow} (coeficiente de partição de uma determinada substância entre octanol e água). Devido à fototoxicidade, o efeito imediato dos HPAs em peixes e invertebrados aquáticos expostos a níveis de ppb na água é sobre a respiração (Crosby, 1998).

A absorção de energia ultravioleta pelos HPAs é seguida pela transferência da energia para o O_2 molecular, o qual irá destruir as membranas branquiais. Isto tem uma implicação ecológica importante: basta pensar nos derramamentos de óleo em águas doces e salgadas (Crosby, 1998).

Crosby (1998) apresenta valores de toxicidade de alguns HPAs

em animais aquáticos. A LC₅₀ para o poliqueta *Neanthes* submetido ao naftaleno foi de 3,8 mg/L em 96 horas de exposição, e 2 mg/L para *Cyprinodon* em 24 horas. Já para o camarão do gênero *Palaemonetes*, em 96 horas de exposição a LC₅₀ foi de 2 mg/L. Fluoreno e fenantreno apresentaram valores inferiores a 2 mg/L para essas mesmas espécies em testes de 96 horas.

Na análise de HPAs na água do mar depois de um derramamento de óleo na ilha de Rhode, nos Estados Unidos, foram encontrados valores totais de HPAs entre 21,9 a 115 µg/L (Reddy & Quinn, 1999). Em águas da costa brasileira têm sido encontrados valores de até 31,2 µg/L (CENPES, 2001).

Os resultados apresentados para HPAs demonstram que o processo de purificação da água pro-

duzida no Campo de Terra de Carmópolis tem permitido, sobretudo, a eliminação de grande quantidade dos compostos mais leves, haja vista que o naftaleno está presente na água produzida na ordem de 500 µg/L no mar do Norte (Utvik, 1999)

Comparando a água produzida no campo de Carmópolis com as águas produzidas em plataformas de produção de óleo do mar do Norte, os resultados dos parâmetros analisados indicam que a composição da água de Carmópolis está dentro do intervalo de variação da composição das águas produzidas em plataformas no mar do Norte.

Levando em consideração que a produção de petróleo provoca a produção de água em grandes quantidades, que essa água apre-

senta composição complexa e variável e propriedades potencialmente tóxicas, e considerando também os limites atualmente impostos pela legislação ambiental, e os custos de tratamentos necessários para atingir esses limites, é de grande importância que a água produzida seja aproveitada na própria produção de petróleo (recuperação secundária) e/ou em outros processos industriais vizinhos que possam utilizar essa água sem a necessidade de realizar tratamentos muitos caros.

Do ponto de vista ambiental, o descarte de água produzida em terra não é uma boa opção, devido aos riscos de contaminação do solo e poluição de cursos d'água e de aquíferos subsuperficiais, além de ser muito difícil e cara a descontaminação.

REFERÊNCIAS

- Alabaster JS & Lloyd R. Water quality criteria for freshwater fish. London: Butterworks; 1980. 297p.
- APHA — American Public Health Association. Standard methods of the examination of water and waster. 16 ed. New York: American Public Health Association; 1985.
- APHA — American Public Health Association. Standard methods for examination of water and wastewater. 16 ed. Washington: APHA; 1992.
- APHA — American Public Health Association. Standard methods for examination of water and wastewater. 18 ed. Washington: APHA, 1992
- Barbieri E, Phan VN & Gomes V. Efeito do DSS, Dodecil Sulfato de Sódio, no metabolismo e na capacidade de natação de *Cyprinus carpio*. Rev. bras. Biol. 1998;58(2):263-271.
- Barbieri E, Phan VN & Gomes V. Efeito do LAS-C12 no metabolismo de rotina de tainhas em função da temperatura em três salinidades. In: Ecotoxicologia: perspectivas para o século XXI. Editores: Evaldo LG, Espínosa CMRB, Paschoal OR, Abílio Neto LO. São Carlos, SP: RiMa Editora; 2000. 380p.
- Barbieri E, Phan VN & Gomes V. Linear Alkylbenzene Sulphonate, on Metabolic rate and swimming Capacity of *Ciprinus carpio*. Ecotoxicology and Environmental Restauration. 2000;3(2):69-75.
- Barbieri E, Serralheiro PAC & Rocha IO. Alteration of *Centropomus paralelus* exposed to LAS C12 (Dodezil benzene sodium sulfonate). Cadernos. 2001;7(2):56-66.
- Barbieri E, Oliveira IR & Serralheiro PAC. The use of metabolism to evaluate the toxicity of dodecil benzen sodium sulfonate (LAS-C12) on the *Mugil platanus* according to the temperature and salinity. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 2002; 277:109 127.
- Brito NM, Polese L, Ribeiro ML. Validação de métodos analíticos: estratégia e discussão, Pesticidas. Revista de ecotoxicologia e meio ambiente. 2003;13:129-146.
- Brendehaug J, Johnsen S, Bryme KH, Gjose AL, Eide TH & Aamot E. Toxicity testing and chemical characterization of produced water — A preliminary study. In: Produced Water. Technological?Environmental Issues and Solutions. 248-256p. New York: Edited By James P. Ray & F. R. Engelhardt; [s.d].

- Capuzzo JM, Morroe MN & Widdows J. Effects of toxic chemicals in the marine environment: predications of impacts from laboratory studies. *Aquat. Toxicol.* 1988;11:303-311.
- Carr RS & Carran MD. Evaluation of the archiannelid *Dinophilus gyrociliatus* for use in short-term life-cycle toxicity tests. *Environmental Toxicology and Chemistry.* 1986;5: 703-712.
- CETESB. Água do mar-Teste de toxicidade crônica de curta duração com *Lytechinus variegatus*, Lamarck, 1816. CETESB, São Paulo. Norma Técnica L5. 250: 20p.
- CENPES et al. Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos, Etapa de Pré-Monitoramento, Petrobrás — Relatório Final, 222 p.
- Chapman PM & Long ER. The use of bioassay as part of a comprehensive approach to marine pollution assessment. *Mar. Poll. Bull.* 1983;14(3):81-84.
- Crosby DG. *Environmental toxicology and chemistry.* New York: [s.d]; 1998. 336p.
- Delavechia ML. Tolerancia a íons cúpricos em acará, *Geophagus brasiliensis*, (Quoy, Guimard, 1824)- Pisces, Cichlidae. [dissertação]. São Carlos, SP: Departamento de Ecologia Recursos Naturais, UFSCar; 1981. 272p.
- Eisler R & Hennekey RJ. Acute toxicities of Cd²⁺, Cr⁶⁺, Hg²⁺, Ni²⁺ and Zn²⁺ to estuarine macrofauna. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 1987;6: p.315-323.
- Environnement Canada. Méthode d'essai biologique: méthode de référence pour la détermination de la létalité aigue d'effluents chez la truite arc-en-ciel. Série de la protection de l'environnement. Ottawa: Environnement. Canada: 1990. 22p. (SPE 1/RM/13).
- Henderson SB, Grison SJW, Johnson P & Roddie BD. Potential impact of production Chemicals on the toxicity of produced water discharges from North Sea oil platforms. *Marine Pollution.* 1999;38(12):1141-1151.
- Higashi RM., Cherr GN, Bergens CA & Fan TWM. An approach to toxicant isolation from a produced water source in the Santa Barbara Channel. In: Ray JP, Engelhardt FR, (Eds.), *Produced Water: Technological/Environmental Issues and Solutions.* Plenum Press, New York pp. 223-233.
- U.S. Environmental Protection Agency. [on-line]. Test Methods on-line, USEPA 8270C — Semivolatile organic compounds by gas chromatography / mass spectrometry (GC/MS). Disponível em: <http://www.epa.gov>
- U.S. Environmental Protection Agency. [on-line]. Test Methods on-line, USEPA 3510 — Semivolatile and nonvolatile organics. Disponível em: <http://www.epa.gov>
- ISO — International Standard Organization. Water quality determination of the acute lethal toxicity of substances to a fresh water fish (*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanau Teleostei, Cyprinidae) — Part II — Static method., 1982b. 7p. (ISO/DIS 7346/2).
- Krause P. Effects of produced water on reproduction and early life stages of the purple sea urchin (*Strongylocentrotus Purpuratus*): _eld and laboratory tests. Ph.D. Dissertation, UCSB, 140 p. *L. Washburn et al. Continental Shelf Research* 19 (1999) 57 — 78 77
- Krause PR, Osenberg CW & Schmitt RJ. Effects of produced water on early life stages of a seaurchin: stage-speci_c responses and delayed expression. In: Ray, J.P., Engelhardt, F.R., (Eds.), *Produced Water: Technological/Environmental Issues and Solutions.* New york: Plenum Press; 1992. p. 431- 444.
- Liber K, Gangl TD, Heinis LJ & Stay FS. 1999. Lethality and bioaccumulation of 4-nonylphenol in bluegill sunfish in littoral enclosures. *Environm. Toxicol.* 1999;18:(3)394-400.
- Lloyd R & Tooby TE. New terminology required for short-term static fish bioassay LC(I)50. *Bull Environm. Contam. Toxicol.* 1979;22(1-3).
- Long ER. An assesment of marine pollution in Puget Sound. *Mar. Pollut. Bull.* 1982;13:380-383.
- Moore JW. *Inorganic contaminats in surface water.* New york: Spring-Verlag; 1990. 334p.
- Moore JW & Ramamoorthy, S. *Heavy metals in natural waters.* New york: Spring-Verlag; 1984. 268p.
- Nipper MG. Toxicity test with marine organism: development and application and biological monitoring. *Intemacional Workshp Salvador, Bahia.*: MARK (UK) & UFBA. 1989.
- Npper MG, Prosperi VA, Zamboni NS. Toxicity testing wity coastal species Southeastern Brazil. *Echinoderm sperm and embryos.* *Bull. Environmental Contam. Toxicol.* 1993;50:646- 652.
- Osenberg CW, Schmitt RJ, Holbrook SJ, Canestro D. Spatial scale of ecological effects associated with an open coast discharge of produced water. In: *Produced Water: Technological/Environmental Issues and Solutions.* New York: Plenum Press; 1991. p. 387-402.
- Paasivirta J. *Chemical ecotoxicology.* USA: Edit. Lewis Publishers; 1991. p. 209.

- Pantini C, Spret N, Maggitti MC & Germani R. Acute toxicity of some synthetic cationic and zwitterionic surfactants to freshwater amphipod *Echinogammarus tibaldii*. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1995;55:179-186.
- Ray JP & Engelhardt FR. Produced Water: Technological, Environmental Issues and Solutions. [S.l.]: Kluwer Academic Publishers; [s.d].
- Raimondi PT & Schmitt RJ. Effects of Produced Water on Settlement of Larvae: Field Tests Using Red Abalone. In: Produced Water: Technological/Environmental Issues and Solutions. New York: Plenum Press; 1992. p.415 — 430.
- Reddy CM & Quinn JG. GC-MS Analysis of total petroleum hydrocarbons and polycyclic aromatic hydrocarbons in seawater samples after the North Cape oil spill. Marine Pollution Bulletin.1999;38(2):26-135.
- Stephenson MT. A survey of produced water studies, In: Ray JP, Engelhardt FR. (Eds.), Produced Water: Technological/Environmental Issues and Solutions. New York: Plenum Press; 1992. p. 1-11.
- Swedmark M, Braaten B, Emanuelsson E & Granmo A. Biological effects of surface active agents on marine animals. Mar. Biol. 1971;9:183-201.
- Tarzwel CM. Bioassays to determine allowable waste concentrations in the aquatic environment. I-Measurement of pollution effects on living organisms. Proc. Royal Soc. 1971;177:279-298.
- Ward GS & Parrish PR. 1982. Manual of methods in Aquatic Environment Research. Part. 6. Toxicity tests. FAO Fish. Tesch. Pap. n. 185, 23p.
- Utvik TIR. Chemical characterization of produced water from four offshore oil production platforms in the North Sea. Chemosphere.1999;39(15)2593-2606.
- Van Egmond R, Hambling S & Marshall S. Bioconcentration, biotransformation, and chronic toxicity of sodium laurate to zebrafish (*Danio rerio*). Environmental Toxicology and Chemistry. 1999;18:(3)466-473.
- Vanhaecke P, Persone G, Klaus C, Sorgeloos P. Research on the development of a short term standard toxicity test with *Artemia nauplii*. In: Persone G, Sorgeloos G, Roels O, Jaspers E, editores. The brine shrimp *Artemia*: Morphology, genetics, radiobiology, toxicology. Belgium: Universal Press; [s.d] v.1. p. 263-285.
- Veiga LF. Avaliação da faixa de sensibilidade de *Artemia salina* ao Lauril Sulfonato de sódio. Rio de Janeiro: PETROBRAS/CEMPES/SUPES/DITER; 1989. p.64
- Washburn L, Stone S & Macintyre S. Dispersion of produced water in a coastal environment and its biological implications, Continental Shelf Research. [S.l: s.n.]; 1999. vol.19 p 57-78.
- Welch EB. Ecological Effects of Wastewaters. Cambridge: University Press; 1980. 343p.
- Woelke CE. Development of a receiving water quality bioassay based on the 48 hour Pacific oyster (*Cassostrea gigas*) embryo. Washington: Wash Dept; 1972 p. 93.

Recebido em 12 de abril de 2005
Aprovado em 10 de maio de 2005